

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Расулов Убайдулла Зикруллаевич

Главный специалист Отдела международных связей Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Email: ubaydullarasulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14415318>

Аннотация: Статья посвящена растущей роли парламентской дипломатии как важного инструмента укрепления международного сотрудничества, продвижения демократических ценностей и решения глобальных вызовов. Автор подчеркивает, что парламентская дипломатия становится неотъемлемой частью системы международных отношений, способствуя диалогу, обмену опытом и устойчивому развитию. Особое внимание уделено достижениям Узбекистана в этой сфере, где парламентская дипломатия используется для продвижения демократических реформ и повышения международного авторитета страны. Знаковым событием станет проведение в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которое подтверждает приверженность страны принципам открытости, диалога и мирного взаимодействия на международной арене.

Ключевые слова: парламент, парламентская дипломатия, традиционная дипломатия, парламентарии, глобализация, международные организации, международные отношения, межправительственные отношения, ООН, Центральная Азия, Межпарламентский союз (МПС), 150-я Ассамблея МПС.

Annotatsiya: Maqola parlament diplomatiyasining xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, demokratik qadriyatlarni ilgari surish va global muammolarni hal etishning muhim vositasi sifatidagi roli ortib borayotganiga bag'ishlangan. Muallif parlament diplomatiyasining xalqaro munosabatlar tizimining ajralmas qismiga aylanib, muloqot, tajriba almashish va barqaror rivojlanishga ko'maklashayotganini alohida ta'kidlaydi. Shuningdek, O'zbekistonning ushbu sohadagi yutuqlariga alohida e'tibor qaratilib, demokratik islohotlarni amalga oshirish va mamlakatning xalqaro nufuzini oshirishda parlament diplomatiyasining samarali foydalanilayotgani ko'rsatib o'tilgan. Parlamentlararo ittifoqning 150-Asambleyasining Toshkentda o'tkazilishi mamlakatimizning xalqaro maydondagi ochiqlik, muloqot va tinch o'zaro hamkorlik tamoyillariga sodiqligini tasdiqlovchi muhim voqea sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: parlament, parlament diplomatiyasi, an'anaviy diplomatiya, parlamentariylar, globallashuv, xalqaro tashkilotlar, xalqaro munosabatlar, hukumatlararo aloqalar, BMT, Markaziy Osiyo, Parlamentlararo ittifoq (PI), PI 150-Asambleyasi.

Abstract: This article explores the growing significance of parliamentary diplomacy as a critical instrument for strengthening international cooperation, promoting democratic values, and addressing global challenges. The author highlights how parliamentary diplomacy has become an integral component of international relations, fostering dialogue, experience exchange, and sustainable development. Particular attention is given to Uzbekistan's achievements in this area, where parliamentary diplomacy is leveraged to advance democratic reforms and elevate the country's international stature. A key milestone is the

upcoming 150th Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Tashkent, underscoring Uzbekistan's dedication to openness, dialogue, and peaceful engagement on the global stage.

Keywords: parliament, parliamentary diplomacy, traditional diplomacy, parliamentarians, globalization, international organizations, international relations, intergovernmental relations, UN, Central Asia, Inter-Parliamentary Union (IPU), 150th IPU Assembly.

В последние годы в мировом сообществе возрастает актуальность использования парламентской дипломатии. Этот механизм взаимодействия между парламентами различных стран приобретает особую значимость в условиях глобализации, когда международные вызовы требуют не только межправительственного, но и межпарламентского сотрудничества.

Возрастающая роль парламентов в международных отношениях, характеризующаяся ярко выраженной особенностью парламентской дипломатии, привела к возникновению феномена, оказывающего ощутимое влияние по всему миру. Парламентарии все больше интересуются и вовлекаются в вопросы внешней политики, что ранее считалось прерогативой традиционной дипломатии [1]. Одним из ключевых преимуществ парламентской дипломатии является её способность выступать в роли платформы для защиты и продвижения универсальных ценностей, таких как права человека, верховенство закона и демократическое управление. Парламентарии могут поднимать эти вопросы на различных международных площадках, инициировать межпарламентские диалоги и формировать общественное мнение по важнейшим вопросам.

Важную роль играют также международные сети парламентов, которые позволяют парламентариям обмениваться опытом, развивать сотрудничество и продвигать совместные инициативы. Такие форматы взаимодействия включают участие в международных организациях, межпарламентских ассамблеях и тематических форумах. Например, Межпарламентский союз предоставляет площадку для обсуждения вопросов, связанных с международной безопасностью, устойчивым развитием и правами человека. Более того, парламенты могут служить каналом общественной дипломатии, помогая укреплять межгосударственные отношения через культурный, образовательный и экономический обмен. Подобный подход позволяет не только наладить диалог между странами, но и развивать доверие между народами.

Для точного определения парламентской дипломатии следует использовать теоретические объяснения, которые выходят за рамки традиционного понимания дипломатии. Исследователи рассматривают парламентскую дипломатию как развитие традиционной дипломатии. Согласно их мнению, парламентская дипломатия представляет собой совокупность международных дипломатических мероприятий, осуществляемых членами парламентов через их комитеты с целью установления или укрепления существующих связей с иностранными парламентами [2]. Существует множество точек зрения на определение парламентской дипломатии. Эксперты подчеркивают, что парламентская дипломатия охватывает широкий спектр международной деятельности, направленной на укрепление взаимопонимания между государствами, содействие совершенствованию механизмов контроля за работой

правительств и представления интересов граждан, а также на повышение демократической легитимности межправительственных организаций [3].

В этой связи парламентская дипломатия на современном этапе стала важным компонентом современной системы международных отношений, расширяя её горизонты и обеспечивая более инклюзивный и демократичный подход к решению глобальных вызовов.

На сегодняшней день парламентская дипломатия позволяет парламентариям обмениваться опытом, координировать законодательные инициативы и содействовать разрешению международных конфликтов мирным путем. Кроме того, данный формат взаимодействия способствует укреплению мягкой силы государств, представляя их интересы на глобальной арене и налаживая связи между народами. Парламентская дипломатия представляет собой важную перспективу и альтернативную форму дипломатии, которая, хотя и недостаточно изучена на данный момент, активно развивается благодаря возрастающей роли парламентов и их вовлечению в вопросы внешней политики и международных отношений. Парламентская дипломатия — это средство, с помощью которого два или более парламента ведут постоянный диалог по ключевым международным вопросам [4].

В развитии парламентской дипломатии на глобальном уровне ключевую роль играет Межпарламентский союз, который объединяет парламенты стран со всего мира для укрепления международного сотрудничества и диалога. Организация способствует обмену опытом и лучшими практиками, что помогает парламентам эффективнее решать современные вызовы, такие как изменение климата, соблюдение прав человека и устойчивое развитие. Благодаря своей деятельности Межпарламентский союз продвигает демократические принципы, поддерживает парламентскую открытость и усиливает влияние национальных парламентов на международной арене. Межпарламентский союз представляет собой глобальную организацию, объединяющую национальные парламенты. Основная миссия Организации заключается в продвижении демократического управления, укреплении парламентских институтов и поддержке универсальных ценностей.

Межпарламентский союз, основанный в 1889 году, является первой политической многосторонней организацией, целью которой является укрепление международного сотрудничества и разрешение конфликтов путем диалога. На протяжении своей истории организация стала важной платформой для парламентской дипломатии, позволяя странам участвовать в значимых обсуждениях и посредничестве. Значимость организации подчеркивается тем, что её основатели и многие видные члены были удостоены Нобелевской премии мира, что свидетельствует об их вкладе в усилия по поддержанию глобального мира [5].

Межпарламентский союз активно способствует укреплению демократических принципов, поддержке прав человека и продвижению верховенства закона на международной арене. Организация также содействует укреплению межпарламентских связей через регулярные ассамблеи, на которых обсуждаются актуальные глобальные и региональные вопросы. Эти собрания становятся платформой для обмена опытом, лучшими практиками и выработки совместных решений. Работая в тесном взаимодействии с международными организациями,

такими как ООН, МПС способствует повышению роли парламентов в глобальном управлении и формировании международной повестки дня.

Важно отметить, что Межпарламентский союз координирует деятельность парламентов более 180 стран, предоставляя уникальную площадку для диалога, обмена мнениями и выработки общих решений по актуальным глобальным вопросам. Организация активно продвигает принципы парламентской открытости и транспарентности, поддерживая парламенты в их стремлении стать более инклюзивными и демократичными институтами.

В Новом Узбекистане особое внимание уделяется развитию парламентской дипломатии, укреплению межпарламентского сотрудничества и активному участию в деятельности международных парламентских структур. Под руководством Президента Ш.Мирзиёева уделяется особое внимание развитию института парламентской дипломатии. В последние годы проводится активные реформы, направленные на укрепление межпарламентских связей, что способствует продвижению национальных интересов на международной арене и укреплению демократических институтов внутри страны.

В своей внешнеполитической деятельности Узбекистан стремится к развитию добрососедских отношений и регионального сотрудничества. Парламентская дипломатия играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя платформу для диалога и взаимодействия с законодательными органами других государств. Это способствует обмену опытом, гармонизации законодательства и совместному решению актуальных проблем.

В рамках парламентской дипломатии Узбекистан активно участвует в работе межпарламентских структур, таких как Межпарламентский союз. Это позволяет укреплять двусторонние и многосторонние связи, обсуждать вопросы региональной и международной безопасности, а также вырабатывать согласованные подходы к решению глобальных вызовов. Особое внимание уделяется развитию связей с парламентами стран Центральной Азии, что способствует углублению регионального сотрудничества. Регулярные встречи и консультации на уровне парламентских групп дружбы позволяют решать актуальные вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, упрощением таможенных процедур и реализацией транспортных коридоров.

Для Узбекистана важное значение имеет укрепление отношений с Межпарламентским союзом, что позволяет активно интегрироваться в глобальное парламентское сообщество. В 2017 году Узбекистан возобновил свое участие в деятельности Межпарламентского союза и в настоящее время активно представлен в его исполнительных органах. Олий Мажлисом принят отдельный документ по укреплению многоплановых отношений с Межпарламентским союзом [6].

Как известно, Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев предложил провести 150-ю юбилейную Ассамблею Межпарламентского союза в Узбекистане. В марте 2024 года в Женеве Генеральный секретарь МПС М.Чунгонг и председатель Сената Олий Мажлиса Т.Нарбаева подписали соглашение о проведении данного важного мероприятия, которое состоится в апреле 2025 года в Ташкенте [7]. Проведение юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза в Узбекистане станет важным событием не

только для страны, но и для всей Центральной Азии. Это мероприятие подтвердит растущий международный авторитет Узбекистана, его активное участие в решении глобальных вопросов и стремление к укреплению парламентской дипломатии.

Ассамблея соберет делегации из более чем 180 национальных парламентов, которые обсудят актуальные проблемы, такие как обеспечение мира, защита прав человека, устойчивое развитие, гендерное равенство и расширение возможностей молодежи. Кроме того, участники смогут познакомиться с достижениями Узбекистана в области демократических реформ и развития парламентаризма. Инициатива проведения такого масштабного форума в Ташкенте подчеркивает важность Узбекистана как ключевого партнера в международных отношениях и демонстрирует приверженность страны принципам открытости, сотрудничества и диалога на мировой арене.

Таким образом, парламентская дипломатия становится важным инструментом в системе международных отношений, позволяя странам укреплять сотрудничество, продвигать универсальные ценности и решать глобальные вызовы. Парламентская дипломатия становится неотъемлемой частью современной системы международных отношений, обеспечивая платформу для диалога, обмена опытом и продвижения демократических ценностей. Она играет ключевую роль в решении глобальных вызовов, таких как устойчивое развитие, защита прав человека и укрепление мира.

Узбекистан активно использует этот механизм для продвижения демократических реформ и повышения международного авторитета страны. Проведение 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте станет значимым событием, подтверждающим приверженность Узбекистана принципам открытости, диалога и мирного взаимодействия на международной арене.

References:

1. M.Majidi. Parliamentary Diplomacy: Its Evolution and Role in International Relations. Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 12, No. 2, Summer and Autumn 2021, pp. 306-329.
2. Chaitep, Wannapat (2013), Theorising Parliamentary Diplomacy: A Case Study on the Thai Senate as a Diplomatic Actor, University of Surrey, UK: Faculty of Arts and Human Sciences (FAHS), A Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements for The Doctor of Philosophy (PhD). <https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/Theorising-Parliamentary-Diplomacy-A-Case-Study/99512508402346>.
3. Mudyanadzo, Wenceslaus and Nkomo, Caleb Asher (2016), Parliamentary Diplomacy as a Critical Component of Zimbabwe's Foreign Policy, International Journal of Politics and Good Governance, Vol. vii, No. 7.3, Quarter III.
4. M.Hallunaj. Parliamentary Diplomacy as a Helpful Instrument in Foreign Policy. <https://www.agora-parl.org/resources/library/parliamentary-diplomacy-helpful-instrument-foreign-policy>.
5. Parliamentary diplomacy: Building bridges for peace and understanding. <https://www.un.org/en/observances/parliamentarism-day>.
6. Президент Узбекистана принял Генерального секретаря Межпарламентского союза. 22.06.2021. <https://president.uz/ru/lists/view/4446>.

7. Юбилейная 150-я Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Узбекистане.27.03.2024.